

அண்ணாவின் சிறுகதைகளில் பெண்ணியம்

கரு. வசந்தவள்ளி

பதிவு எண். சு20162665-2021-22
முழுநேரம் முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்
தமிழ் உயராய்வு மையம்
அழகப்பா அரசு கலைக்கல்லூரி, காரைக்குடி

முனைவர் ச. முருகேசன்

ஆய்வு நெறியாளர், இணைப்பேராசிரியர்
தமிழ் உயராய்வு மையம்
அழகப்பா அரசு கலைக்கல்லூரி, காரைக்குடி

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: ஜூன்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8232971>

ஆய்வுச் சுருக்கம்

அரசியல் மட்டுமின்றி பத்துரைப் படைப்பாளராகவும், வலம்வந்தவர் அறிஞர் அண்ணா அவர்கள். பண்டிதர் தமிழைப் பாமரரிடம் கொண்டு வந்த பெருமையும், பாமரர் தமிழுக்குரிய சிறப்பிடத்தைத் தேடித்தந்த பெருமையும் இவருக்குண்டு. பழந்தமிழ் இலக்கியங்களில் அவருக்குள்ள புகழையும், கிப்பன், இங்கர்சால் போன்ற மேலை நாட்டு அறிஞர்களின் நூற்களிலுள்ள பயிற்சியும் அண்ணாவின் படைப்புகளுக்கு உரம் ஊட்டின. அதன் பயனாக பல்வேறு கதைகள், கட்டுரைகள், கடிதங்கள், நாவல்கள், சிறுகதைகள், நாடகங்கள் போன்றவை அண்ணாவின் படைப்பில் வெளிவந்துள்ளன எனினும் அவரது படைப்பில் வெளியான “அவள் மிகப்பொல்லாதவள், யார்மீது கோபித்துக் கொள்வது, இருவர், சாது, நாட்டில்காடு, இவர்கள் குற்றவாளிகளா, உண்ணாவிரம் ஒரு தண்டனை” ஆகிய சிறுகதைகளில் இடம்பெற்றுள்ள பெண்ணியம் சார்ந்த செய்திகளை வெளிக்கொணர்வதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

முன்னுரை

பெண்களின் சிக்கல்களைப் புரிந்து கொண்டு அவற்றைக் களைய முற்படும் இயக்கமே பெண்ணியம் ஆகும். இதன் மூலம் அரசியல், பண்பாடு, பொருளாதாரம் போன்றவற்றில் நல்லதொரு மாற்றத்தை உருவாக்கிடமுடியும். “பெண்ணியம் என்பது, பெண்களுக்கான உரிமைகளைப் பெற்றுத்தருவது மட்டுமல்ல, சமூகத்தையே மாற்றியமைக்க முயல்வதாகும்”¹ என்கிறார் சார்லட்பன்ச்.

பெண்ணியச் சிந்தையாளர்கள்

பெண்களின் முன்னேற்றம் கருதியும், அவர்களை முன்னிலைப்படுத்தியும் பல படைப்பாளர்கள் தங்களது படைப்புகளின் மூலம் பெண்ணியம் சார்ந்த கருத்துக்களை வெளியிட்டுள்ளனர். பாரதியார், பாரதிதாசன், பெரியார், அறிஞர் அண்ணா ஆகியோர் இவர்களுள் குறிப்பிடத்தக்கவராவர்.

இவர்களைத் தொடர்ந்து அம்பை, சுகந்தி சுப்பிரமணியன், மாலதிமைத்ரி, சல்மா, குட்டி ரேவதி, கனிமொழி, லீலா மணிமேகலை, அ.வெண்ணிலா. இளம்பிறை போன்ற படைப்பாளர்கள் இன்றளவும் தொடர்ந்து பெண்ணியம் சார்ந்த தங்களது கருத்துக்களை வெளியிட்டு வந்துள்ளனர்.

அண்ணாவின் சிறுகதைகளில் பெண்ணியம்

அண்ணா தனது சிறுகதையில்

- பெண்களின் அழகினை வருணித்தல்
- பெண்களின் பெருமைகளை எடுத்துரைத்தல்
- கற்பின்வழி பெண்மையை உயர்த்துதல்
- விதவை பெண்களின் அவள நிலையைச் சுட்டிக்காட்டல்
- பெண்கல்வியின் அவசியத்தை வலியுறுத்துதல்
- பெண்களுக்கான சொத்துரிமை

போன்ற பெண்மை சார்ந்த செய்திகளை வெளியிட்டுள்ளார்.

அழகு

அழகுக்கு உறைவிடமானவள் பெண், அன்பிற்கு ஊற்றாய்த் திகழ்பவள் பெண். இதனை, “இவ்வழகெல்லாம் திரண்ட அழகே பெண்ணழகு பெண், மாதர் என்னும் சொற்களுக்கு அழகென்பதே பொருள். பலதிறன் இயற்கை அழகெல்லாம் அவள் மாட்டிருந்தலால் அவளை அழகென்னும் பெண் - மாதர் என்று நம் தமிழ் மக்கள் அழைத்தார்கள். அழகுக்கு உறைவிடமாகிய பெண்ணின்பால் எது இல்லை? எல்லாமிருக்கின்றன. அவள்மாட்டு முகிலுண்டு, மானுண்டு, பிறவுமுண்டு, முருகன் வடிவழகெல்லாம் அவள் அவள்பால் முருகன் அழகைக் கண்டாலன்றோ இன்பம்”² என்கிறார் திரு.வி.க.

அண்ணா அவர்கள் “அவள் மிகப் பொல்லாதவள்” என்னும் சிறுகதையில் சரசா என்னும் பெண்ணின் அழகை

“தேவிகையோ, ரேணுகாம்பாவோ, தாமரை பூத்த குளத்தினிலே முகத்தாமரை தோன்றிட வந்தவளே! இன்பத்தின் உருவம்! இயற்கையின் சித்திரம்! ஆனந்த ஒளி, பாவை பொன் போன்றவள்” என வருணித்தமை இங்குக்குறிப்பிடத்தக்கது.

பெண்ணின் பெருமை

பாசமிகு தாயாய், நேசமிகு மனைவியாய், ஆதரவு நல்கும் தங்கையாய், எனப்பலவாராய் சஞ்சரிப்பவள் பெண். இதனையே,

“மாதாவாய் வந்தே அமுதந்தந் தாள் மனை

யாட்டியாய் வந்து சுகங்கொடுத்தாள்!

ஆதரவாகிய தங்கையானாள் நமக்

காசைக் கொழிந்தியும் மாமியுமானாள்”³

என்ற வரிகளில் கொங்கணச்சித்திரின் பாடலடிகளில் இடம்பெற்றுள்ளன.

“யார்மீது கோபித்துக் கொள்வது” என்னும் சிறுகதையில், முத்தம்மாவின் மகன் மணி வெளிநாடு சென்று நீண்டநாட்கள் ஆகியும் அவனிடமிருந்து கடுதாசி, பணம் ஏதும் வராத சூழலிள், உண்ண உணவின்றி இருக்க இடமின்றி வறுமையில் தள்ளப்பட்டு இறக்கும் தருவாயில் இருக்கும் வயதான முத்தம்மாள் மகனுக்கு எழுதிய கடுதாசியில்

“நான் இப்போ பின்னையோன்னு இருக்கிற இந்தச் சமயத்திலே கூட நீ ஊர் திரும்பாம இருக்கிறது தாமமா! ஒரே ஒரு தடைவ வந்து போ. உன்னைக் காண வேணும் என்கிற ஆசை என்னைக் கொல்லுது. நான் கண்ணை மூடறதுக்குள்ளே ஒரு முறை பார்த்தாகணும்” என்ற வரிகள் இடம் பெறுகின்றன. தன் வறுமையினைக் கூடப் பெரிதாக நினைக்காது மகனின் வருகையை எதிர் பார்க்கும் தாயினது பாச உணர்வினை அண்ணா இக்கதையின் வாயிலாக வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.

“இருவர்” என்னும் சிறுகதையில் ஏழ்மை நிலையைக் காரணம் காட்டி இரத்தினத்தின் தங்கை காமாட்சியை திருமண செய்ய

எவரும் முன்வராத காரணத்தால் குடிகாரனான சுந்தரத்திற்கு காமாட்சி மணமுடிக்கப்படுகிறாள். குடிகார கணவனால் அடிக்கப்பட்டு துன்புற்று வந்த நிலையிலும் தனது துயரத்தை இரத்தினத்திடம் தெரிவிக்காது காமாட்சி வாழ்ந்துவரும் நிலையில் தரமற்ற இடத்தில் இரத்தினம் பெண் கொடுத்துள்ளார் என நடக்கவிருந்த இரத்தினத்தின் திருமணம் தடைபடவே தன்னால் தனது அண்ணனது திருமணம் நின்றுவிட்டதை நினைத்து மனம் உடைந்த நிலையில் குளத்தில் விழுந்து உயிர் விடுகிறாள் காமாட்சி என இக்கதையில் தங்கையினது உறவின் உணர்வு வெளிப்பாட்டை அண்ணா சித்தரித்துள்ளார்.

“சாது” என்னும் சிறுகதையில் வேலை பார்க்கும் இடத்தில் நிலவும் பிரச்சனையால் கோபமுற்ற வேலாயுதம், தன் மனைவி பொட்டைக் கண்ணியைத் துன்புறுத்துகிறான் எனினும் கணவனின் அடி, உதைகளை வாங்கிக்கொண்டு பொட்டைக் கண்ணி பொறுமையாக குடும்பம் நடத்திவருகிறாள், இதனை

“பூமாதேவி பொறுமைசாலி என்று சொல்கிறார்களே, அது தப்பு, நம்ம பொட்டைக்கண்ணி போலச் சாது இந்தப் பூலோகத்தில் வேறுயாரும் இருக்க மாட்டார்கள். அவளுடைய புருஷன், அவளைப் படுத்துகிற பாடு அடடா! தெய்வங்கூடச்சகிக்காது ஒரு காரணமும்மில்லாமல் சண்டைபோட்டு, நாயைப் பேசுகிற மாதிரியாப்பேசிகையிலே கிடைச்சதை எடுத்து வீசி, நாசம் செய்கிறான். குழம்பிலே ஏண்டி காய் இல்லை, காயிலே ஏண்டி ருசி இல்லை, மாடத்திலே ஏண்டி காசு இல்லை, பிள்ளை ஏண்டி தூங்கவில்லை. பேசினா ஏண்டி பதிலில்லே என்று இப்படி விநாடிக்கு விநாடி “டி” போட்டுத்திட்டியபடி இருக்கிறான் வேலாயுதம்” என இக்கதையில் வரும் பாத்திரத்தின் கூற்றின் வழி பெண்ணின் பொறுமையை எடுத்துரைத்துள்ளார் அண்ணா.

கற்பு

கற்பு எனும் மன உறுதி ஒரு பெண்ணிடத்தில் இருக்குமாயின் உலகில் பெண்ணைவிடச் சிறந்தவர் இருக்க முடியாது.

“பெண்ணின் பெருந்தக்க யாவுள கற்பென்னும் திண்மை உண்டாகப் பெறின்”⁴

எனக் கற்பின் மேன்மை குறித்து வள்ளுவர் சுட்டியுள்ளார்.

“நாட்டில்காடு” என்னும் சிறுகதையில் கருப்பி என்னும் ஏழைக்குடிப்பெண்ணை எஜமானரின் தம்பி மல்லீசுரன் தனது இச்சைக்கு உடன்படுத்த முயல்கிறான் அவனது பிடியிலிருந்து தம்பிக்க பலவாரு முயன்றும் முடியாத தருணத்தில் மல்லீசுரனை அரிவாளால் வெட்டி வீழ்த்தி தானும் உயிர் விடுகிறாள் கருப்பி எனக் கற்பின் மேன்மையை இக்கதையின் வழி வெளிப்படுத்துகிறார் அண்ணா.

பெண் கல்வி

சங்க காலத் தமிழகத்தில் பெண்களின் கடமையும், உரிமையும் நன்கு மதிக்கப்பட்டன. பெண்கள் வீட்டின் அரசியாக வாழ்ந்ததுடன் நாட்டில் கலை நயம் சிறந்த கவிஞராகவும், அரசியல் தூது செல்லும் அறிஞராகவும் திகழ்ந்துள்ளனர். இடைக்காலத் தமிழகத்தில் வேற்றுப் பண்பாடு விரவியதன் விளைவாக மகளிர் நிலை தாழ்ந்து அவர்கள் கல்விக் கண்ணற்ற குருடராய்க் குடும்ப வாழ்வில் அடிமைப்பட்டு உழலும் அவல நிலை தோன்றியது ஆதலின் பெண்களின் முன்னேற்றம் கருதி பெண்கல்வியின் அவசியம் குறித்து பல்வேறு படைப்பாளர்களால் படைப்புகள் வெளியாயின.

“கல்வியில்லாத பெண்கள் கலர்நிலம் அந்நிலத்தில் புல்விளைந்திடலாம் நல்ல புதல்வர்கள் விளைவதில்லை”⁵

எனப் பெண் கல்வியின் இன்றியமையாமையை விளக்குகிறார்

பாரதிதாசன். “அவள் மிகப் பொல்லாதவள்” என்னும் சிறுகதையில் படித்தப் பெண்ணான சரசா சாஸ்திரம் ஜாதகம் இவற்றை நம்பாமல் சமயோசித்தன்மையுடன் செயல்படுகிறாள். 18 வயதேயான சரசாவை இரண்டாம் தாரமாக சந்தைப்பேட்டை ஜெம்ஸ்தாருக்கு திருமணம் செய்து வைத்தால் வாழ்க்கை ஜோராக இருக்கும் என ஜெம்ஸ்தாரின் சிபாரிசின் பேரில் புரோகிதரான சுப்பய்யர் சராசவின் தாயிடம் வற்புறுத்துகிறார். (சுப்பய்யரின் மகள் கமலா திருமணம் ஆன இரண்டாம் மாதமே கணவனைப் பரி கொடுத்தவள் என்பது இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது). சுப்பையாவின் ஜாதகப் பலனைப் பற்றிய சரமாரியான பேச்சைக் கேட்ட சரசா “உமது ஜாதகக் கணிதத்தில் கமலா கலியாணமான இரண்டாம் மாதமே தாலி அறுப்பாள் என்று தெரியாமல் போயிற்றே” என சுப்பய்யரை இடித்துரைத்தால் என்கிற இவ்வரிகளின் மூலம் அண்ணா பெண் கல்வியின் அவசியத்தை வலியுறுத்துகிறார்.

விதவை

கணவனை இழந்த பெண்ணுக்குச் சமுதாயம் வலியுறுத்திய ஒருவித வாழ்க்கை முறையே விதவை வாழ்வு பெண்ணுரிமை சமுதாயத்தில் வளரத்தொடங்கிய நிலையில் பெண்ணின் வாழ்வில் நிலவிய விதவைச் சிக்கலுக்குத் தீர்வு காணும் முயற்சி வளரத்தொடங்கியது.

“மலரைக்கூட மாலை வரை வாழவைத்தான் மாலை இழந்தவளை காலம் வரை வாடவிட்டான்”⁶

என்ற மரியதெரசாவின் புரட்சிக்க விதையானது விதவையை வாழவைக்க வேண்டி வலியுறுத்துகிறது. இவ்வாறே

“இவர்கள் குற்றவாளிகளா-” என்னும் சிறுகதையில் 17 வயதிலேயே விதவையான கோகிலத்தை அமுதன் என்பான் திருமணம் செய்து கொள்கிறான். சமூகக் கட்டுப் பாட்டை மீறி சாதித்தடையைக் கைவிட்டு

குலத்திற்கு இழுக்குத் தேடியதாக நினைத்த கோகிலத்தின் தந்தை கையில் கொடுவாளுடன் செல்கின்றான். கணவனை இழந்து மெய்யில் புழுதிபடிந்து விசாரமுற்றுக் கிடந்த கோகிலம், தேசமிகுந்த சிங்காரியாக - சீருற்ற சித்திரமாக மணமிக்கமலராகக் காட்சி தருகிறாள். இதனை அறிந்த கோகிலத்தின் தந்தை மனிதப்பிறவியின் பயனை அவர்கள் அடைகிறார்கள். அவர்களை மாளச் செய்வது கொடிதினும், கொடியது என நினைத்து அவர்களை வாழ்த்திச் செல்கின்றார். இக்கதையின் மூலம் அண்ணா விதவை மறுமண ஆதரிப்பை வலியுறுத்துகிறார் என்பதை அறியமுடிகிறது.

சொத்துரிமை

சமுதாய மறுமலர்ச்சியால் பெண்கள் பல உரிமைகளைப் பெறத் தொடங்கியபோது சொத்துரிமைகளைப் பெறத்தொடங்கிய போது சொத்துரிமையும் பெண்களுக்கு அளிக்கப்பட வேண்டும் என்கிற கிளர்ச்சி எழுவதாயிற்று. பரம்பரையாகச் சொத்துக்களை அனுபவித்து வந்தவர்கள் பெண்களுக்கு அதைக் கொடுக்க முன்வராத தருணத்தில் பெண்களின் சொத்துரிமை சமுதாயச் சிக்கலாக வளர்ச்சி பெற்றது. ஆதலின் சொத்துரிமைக் கோரி பெண்ணியம் கூடி உழகைக வேண்டும் என

“சொத்துஞ் சுகமுற்ற, துயருறுகின்ற பாழும்

கொத்தடிமை யொழிய - கிளியே கூடியுழைப் பாரடி”⁷

பெண்ணியச் சிந்தனையாளர் ஜீவாவின் இவ்வரிகளாக்கிணங்க அண்ணா அவர்கள்,

“உண்ணா விரதம் ஒரு தண்டனை”

என்னும் சிறுகதையில் சொத்துரிமை வேண்டி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருக்கும் பெண்களைக் கண்டித்துப் போராட்டம் நடத்தவேண்டுமென சகதர்னியிடம் அரவது கணவன் சனாதனி சர்மா ஆதங்கமடைகிறார்” ஆண்களுக்குத்தான் சொத்து உண்டு,

பெண்களுக்குச் சொத்து கூடாது எனப் பேசுகிறவா, மடையரானோ? தாய் வயிற்றிலே பிறந்து, தாய்க்குலத்துக்கே துரோகம் செய்து செய்துதான், தர்மமே ணித்து கஷிவிட்டது விட்டது. இந்தத் தேசத்திலே, பெண்ணாப்பிறந்தா என்ன, பாவமோ? பெண்ணிலாமே ஆண்கள் வாழ்வாளோ? இவாளுடைய ஜெனனமே, பெண்களால் தானே! சொத்து இவாளுக்கு, சுகம் இவாளுக்கு உழகை நாங்க, இந்தக்கேடு கெட்ட புத்தி இருக்கும் வரையிலே நாடு உருப்படாது நாசமாகத்தான் போகும்” என்று சபிக்கிறாள் சுகதர்மினி. அண்ணா இக்கதையில் பாத்திரக் கூற்றின் அடிப்படையில் பெண்களுக்கான சொத்துரிமையை பதிவிட்டுள்ளார்.

முடிவுரை

வறுமை, சாதி, கல்வியின்மை, மூடநம்பிக்கை போன்றவற்றால் பாதிக்கப்பட்ட பாமர மக்களின் முன்னேற்றம் எவ்வாறு ஒரு சமுதாயப் பிரச்சனையாக இருந்ததோ அதேபோல் பெண்களுடைய முன்னேற்றமும், உரிமையும் சமுதாயச் சிக்கல்களாக விளங்கின. இதனைக்களையும் நோக்கில் பெண்மையை முன்னிலைப்படுத்தி அண்ணா இச்சிறு கதைகளைப் படைத்துள்ளார்.

சான்றெண் விளக்கம்

1. ந. கடிகாசலம், தமிழும் பிறதுறைகளும், ப. 216.
2. மா. மீனாட்சிசுந்தரம், இலக்கிய விருந்து, ப.3.

3. சோ. உலகநாதன், சங்க இலக்கியம் முதல் இன்றைய இலக்கியங்கள் வரை. ப.52.
4. மு.வரதராசன், திருவள்ளுவர் (அல்லது) வாழ்க்கை விளக்கம், ப.54.
5. மா. மீனாட்சி சுந்தரம், இலக்கிய விருந்து, ப.21.
6. தாயம்மாள் இறவாணன், பெண் இன்று, நேற்று, அன்று, ப.85.
7. சாமி சிதம்பரனார், இலக்கிய விருந்து, ப.49.

துணைநூற்பட்டியல்

1. உலகநாதன், சோ. சங்க இலக்கியங்கள் முதல் இன்றைய இலக்கியங்கள் வரை கமலா உலகநாதன் நினைவு திருக்குல கல்வி அறக்கட்டளை, சென்னை, முதற்பதிப்பு - ஜனவரி 2012
2. கடிகாசலம், ந - தமிழும் பிற துறைகளும், உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், முதல் பதிப்பு - நவம்பர் 1994
3. தாயம்மாள் அறவாணன் - பெண் இன்று, நேற்று, அன்று பச்சைப்பச்சேல், புதுச்சேரி, முதற்பதிப்பு - ஆகஸ்ட் 2003
4. மீனாட்சிசுந்தரம், மா. இலக்கிய விருந்து நந்தினியகம், கே.ஆர்.எஸ் ஆப்செட் பிரிண்டர்ஸ், கோவை, முதற்பதிப்பு
5. வரதராசன், மு. திருவள்ளுவர் அல்லது வாழ்க்கை விளக்கம், பாரிநிலையம் 59, பிராட்வே, சென்னை, இரண்டாம் பதிப்பு - 1952